

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.10987985

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘НЕКРАСИВЫЙ’ В ГОВОРАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2024 *Е.В. Кузнецова*¹, *Е.В. Тишина*²

¹ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

²НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

¹ORCID 0000-0002-7669-4147

²ORCID 0009-0001-0419-5269

В статье рассматривается группа диалектных прилагательных со значением ‘некрасивый (о человеке)’, функционирующих в говорах Волгоградской области. Материал исследования представляет собой легенду одной из лингвогеографических карт «Лексического атласа Волгоградской области». Анализу подвергаются структурное и семантическое варьирование общерусских и диалектных лексем, характеризующих внешний вид человека, особо отмечаются случаи семантических преобразований лексем общерусского фонда в говорах региона. Выявляется место лексем в системе русского национального языка, взаимодействие и взаимопроникновение единиц разных подсистем. Делаются выводы о способах номинации, материал классифицируется в соответствии с критериями оценки, выраженной рассматриваемыми прилагательными. Анализируются средства выражения эмоциональности, оценки и экспрессивности в описываемых общерусских и диалектных слов.

Ключевые слова: диалектная лексика, диалектизм, диалектология, лексический атлас, Волгоградская область, эмоциональность лексики, оценочность в языке, экспрессивная лексика.

Для цитирования: Кузнецова Е.В. Прилагательные со значением ‘некрасивый’ в говорах Волгоградской области / Е.В. Кузнецова, Е.В. Тишина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 73–80. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10987985>.

Характеристика красоты или некрасивости является наиболее обобщенной и одновременно наиболее субъективной с точки зрения описания внешности человека. В ней ярко реализуются антропоцентричность как универсальная черта познавательного процесса и оценка, отражающая сформировавшееся у русского человека представление о внешней красоте человека.

Значение ‘некрасивый (о человеке)’ в диалектах номинируется лексемами, значительно более детально, чем в литературном языке, описывающими внешний вид человека, выражающими отношение народа к той или иной черте или грани некрасивости.

Материалом нашего исследования является диалектная лексика Волгоградской области, представленная на карте № 2005 «Некрасивый, невзрачный (о человеке)» электронного «Лексического атласа Волгоградской области» [6].

Карта № 2005 [4] содержит 40 прилагательных (существительные мы не рассматриваем в рамках этой статьи) с разным количеством фиксаций в районах региона (указываем в скобках): *аляпистый* (1), *безвидный* (5), *безобразный* (2), *дурненький* (2), *дурной* (10), *дурнохэрий* (5), *дурнушный* (1), *кундюбенький* (1), *лядаций* (1), *небаской* (4), *невзглядный* (4), *невзбранный* (6), *невзрачный* (10), *невидкий* (3), *невидный (невидной)* (4), *негарний* (1), *неказимый* (1), *неказистый* (4), *некрасивый* (11), *неладный* (1),

неприглядный (5), *непримётный* (5), *нерожистый* (1), *несурóжий* (1), *несура́зный* (11), *несуражий* (1), *несурядный* (1), *неугожий* (1), *нехороший* (1), *никуда́шный* (4), *плюга́венький* (2), *плюга́вый* (13), *пога́ный* (2), *поганенький* (1), *серый* (2), *скве́рный* (1), *стра́шный* (10), *страхолóдный* (1), *чо́марный* (1), *щуплый* (1).

Вся лексика, представленная на карте, является эмоционально-оценочной и экспрессивной, содержит отрицательную оценку номинируемого явления, указывает на отклонение от нормы, сложившейся в сознании носителей языка.

В атласе реализован недифференцированный подход к лексическому материалу, т.е. на карты, помимо диалектных, наносятся также общерусские наименования (все, что фиксируется в процессе сбора материала). Такой подход дает возможность видеть территориальные изменения в семантике слов общерусского лексического фонда, появление у них новых оттенков значений, новой сочетаемости, проследить специфику диалектных различий в лексике, помогает понять способы формирования нового функционала лексем в языке в целом. Половина лексем на карте – общерусские, в том числе разговорные и просторечные (по данным нормативных словарей).

Рассмотрим структурно-семантические и функциональные особенности лексем в соотношении с системой литературного языка. Самыми частотными на карте являются, конечно же, общерусские прилагательные. На первом месте по количеству фиксаций на карте (13 фиксаций по всей территории региона без четкого ареала) находится прилагательное *плюга́вый*. В литературном языке *плюга́вый* разг. презр. ‘невзрачный, жалкий на вид’ [11, III, с. 147]. Этимологи объединяют это прилагательное с глаголом *плюти* (плевать) и производным от него существительным *плюга* ‘противная’ [14, с. 344] или с названиями *плюга́вка* ‘мышь, крыса’, *плюга́вик* ‘гад, пресмыкающееся’ [11, III, с. 289]. В словаре В.И. Даля (словарная статья глагола *плювать*) дано значение этого прилагательного, более близкое к этимологическому: ‘мерзкий, гадкий, отвратительный, скверный; презренный; дрянной, плохой, невзрачный’ [2, III, с. 132]. Следовательно, исконно прилагательное *плюгавый* характеризовало объект неприятный, отвратительный и, как следствие, непривлекательный внешне. В литературном языке несколько стирается семантика неприязни и отвращения, более того, появляется сема ‘жалкий’. В нашем материале лексема фиксируется по сути с общерусским значением ‘невзрачный, некрасивый (о человеке)’.

Самая высокая частотность этого слова на карте показательна с точки зрения эмоциональности и экспрессивности речи. *Плюгавый* – не единственное общерусское наименование на карте. Далее по частотности следуют общерусские прилагательные *некрасивый* (11 фиксаций, повторяет формулировку вопроса, бытует по всей территории региона); *несуразный* (11 фиксаций), ср. лит. ‘нескладный (о фигуре человека)’ [11, II: с. 483]; *дурной* (10 фиксаций) ср. лит. ‘некрасивый, безобразный (о человеке)’ [11, I, с. 454]; *невзра́чный* (10 фиксаций) ср. лит. ‘непривлекательный, некрасивый на вид’ [11, II, с. 426]; *страшный* (10 фиксаций) ср. лит. ‘пугающий своим безобразным видом, громадными размерами’ [11, IV, с. 284]. Тем не менее, эмоционально окрашенное, ярко негативно оценочное и экспрессивное прилагательное *плюгавый* фиксировалось при сборе материала чаще, поскольку и носители диалектов, и собиратели материала воспринимают его как более выразительное, более подходящее для отрицательного оценивания внешнего вида человека.

Яркий негатив корня этого слова несколько смягчается при помощи суффикса –еньк- в прилагательном *плюгавенький*. Это словообразовательная единица, образующая имена прилагательные с уменьшительным, ласкательным или пренебрежительным значениями, указывая обычно на меньшую или смягченную степень качества [3, с. 138]. *Плюгавенький* зафиксировано как параллельно функционирующее с *плюгавый* в одном

из населенных пунктов Михайловского района Волгоградской области. В лексеме *плюгавенький* реализуется сема ‘жалкий’, выражается снисходительное или жалостливое отношение к человеку, которого природа не наделила внешней красотой. Среди перечисленных общерусских лексем в рассматриваемом значении сравниться со словом *плюгавый* по яркой эмоциональности и экспрессивности могут прилагательные *страшный* ‘пугающий своим безобразным видом, громадными размерами’ [11, IV, с. 284], *безобразный* ‘крайне некрасивый; уродливый’ [11, I, с. 74], *скверный* ‘вызывающий отвращение; мерзкий, гадкий’ [11, IV, с. 106], *поганый* разг. ‘мерзкий, отвратительный, скверный’ [11, III, с. 165]. Обращает на себя внимание, что на карте есть также лексема *поганенький*, также содержащая уменьшительно-ласкательный суффикс –еньк-, образующая с лексемой *поганый* пару, подобную *плюгавый* – *плюгавенький*. В нашем материале есть и третья подобная пара: *дурной* – *дурненький*. Прилагательные с суффиксом -еньк смягчают резко негативную оценку, содержащуюся в корне слова и выражает снисходительное отношение к объекту оценивания. При этом, *плюгавый* и *плюгавенький* зафиксированы в одном и том же населенном пункте, т.е. функционируют параллельно, тогда как другие пары функционируют в разных населенных пунктах в пределах региона. Не исключено, что их пары просто не зафиксированы в процессе сбора материала.

На карте представлены слова с указанными выше общерусскими корнями, отличающиеся от нормативных эквивалентов составом аффиксов. Среди них есть и просторечные лексемы, и собственно диалектные, являющиеся ярким примером активности диалектного словообразования и словотворчества носителей говоров. Диалектизмы органично встраиваются в словообразовательные гнезда, дополняя общерусский лексический фонд.

Например, слова с корнем –*дурн-*: *дурненький*, *дурнохарий*, *дурнушный*. Лексема *дурнохарий*, имея в составе корень грубого просторечного слова *харя*, является еще более экспрессивной. СРНГ упоминает прилагательное *дурнохарий* со значением ‘некрасивый, безобразный’ [10, VIII, с. 271]. *Дурнушный* – более мягкое слово с точки зрения оценочности, видимо, образовано от разговорного *дурнушка* ‘некрасивая женщина, девочка’ [11, I, с. 454], в СРНГ и других диалектных словарях не зафиксировано, находится, возможно, на границе с просторечием или функционирует относительно недавно.

В материале карты видим прилагательные *несурожий*, *несуражий*, *несурядный*, вероятно, являющиеся словообразовательными вариантами общерусского *несуразный*. Мы не можем однозначно делать выводы о родстве этих слов, поскольку в науке нет единого мнения об их происхождении. Общность рассматриваемых лексем подтверждается материалами словаря Даля, он объединяет в одно гнездо лексемы *несуразный*, *несуразый*, *несуражий*, *несурожий* ‘некрасивый, неказистый, безобразный, неуклюжий, нестатный, нескладный’ [2, II, с. 538]; в отдельной словарной статье Даль дает прилагательное *несурядный* ‘неопрятный, непорядочный в одежде, стряпне и пр.’, *несуража* ‘неряха’ [2, II, с. 538]. М. Фасмер разводит происхождение слов *суразный* (*суразина* ‘успех, порядок в деле’ от *су* + *раз* ‘удар, порез’) и *суражий* ‘видный, привлекательный’ (от *су* + *ражий* ‘коренастый, сильный, крепкий, дородный’) [11, III, с. 432, с. 806] Эти лексемы и подобные им функционируют также в других русских диалектах, по данным СРНГ: *несурожий* ‘некрасивый’ Обоян. Курск., Ворон., Казан.; *несуражий* ‘некрасивый’ Порх. Пек.; *несурядный* ‘неприглядный, невзрачный’ Пинеж. Арх., ‘неопрятный’ Новоторж. Твер. [10, XXI, с. 168]. Скорее всего, в сознании современных носителей диалектов прилагательные *несуражий*, *несурядный* ассоциируются с *несуразный* благодаря близким значениям, связанным с внешним видом

человека (нескладный, неопрятный, неряшливый, а значит, некрасивый) и наличие начального сочетания звуков *несу-*. Не исключено, что прилагательное *несурожий* выбивается из этой группы и в сознании носителей диалекта может ассоциироваться со словом *рожа*. В материале есть также лексема *нерожистый*, которая косвенно подтверждает наше предположение: *несурожий, нерожистый*, значит, «*рожей не вышел*».

Общерусское прилагательное *невзрачный*, повторяющее формулировку вопроса карты, сопровождается на карте однокоренной диалектной лексемой *невзорный* (лексико-словообразовательный диалектизм). Родство слов подчеркивается Далем, поместившим обе лексемы в словарную статью лексемы *невзора*: *невзорный, невзрачный* ‘невидный, непригожий, неказистый, некрасивый, невзглядный; не много обещающий, по наружности’ [2, III, с. 505]. Литературная лексема *страшный* сопровождается однокоренным просторечным прилагательным *страхолюдный*, ‘безобразный, страшный на вид’. [11, IV, с. 284]. Общерусское прилагательное *неказистый* ‘некрасивый, непривлекательный на вид; невзрачный’ [11, II, с. 450] сопровождается лексико-словообразовательным диалектизмом *неказимый*.

На рассматриваемой карте есть еще несколько менее частотных общерусских прилагательных, семантика которых в диалектах расширяется, поскольку здесь они обозначают некрасивого человека. Тем самым эти лексемы дают возможность увидеть отношение говорящего к внешней красоте и некрасивости человека, понять, что именно считается некрасивым в народе. Например, прилагательное *неприметный* в литературном языке имеет значение ‘не выделяющийся среди других; невидный, непримечательный’ [11, II, с. 470]; *неприглядный* – лит. ‘непривлекательный на вид, невзрачный’ [11, II, с. 469]; *невидный* – лит. разг. ‘не выделяющийся среди других, незаметный, неприметный’ [11, II, с. 426]; *серый* – лит. ‘перен. ничем не примечательный, бедный содержанием’ [11, IV, с. 83]. Эти общерусские прилагательные, преобразуясь в говорах, позволяют сделать вывод о том, что, по мнению носителей диалектов, красивый человек выделяется из толпы, его сразу замечают, а отсутствие красоты делает человека незаметным, слившимся с толпой. Тот же смысл содержится и в диалектных словообразовательных вариантах указанных прилагательных: *безвидный, невидкий, невзглядный*. Эти лексемы с теми же значениями функционируют также в других диалектах русского языка: *невидкий* ‘неказистый, невзрачный’ Тамб., Пинеж. Арх. [10, XX, с. 313]; *невзглядный* ‘неприглядный, неказистый’ Калуж., Смол., Даль., Том. Тамб., Влад. [10, XX, с. 338]; *безвидный* ‘невзрачный, неказистый’ Даль, Перм. [10, II, с. 182]. Наличие их на диалектной карте Волгоградской области объясняется общей подвижностью диалектной лексики и переселенческим характером говоров региона. Указанные лексемы являются лексико-словообразовательными диалектизмами.

Зрительное восприятие, безусловно, является главным в понимании красоты и некрасивости человека, вследствие этого часть прилагательных мотивированы лексемами, связанными со зрением и видением: *безвидный, невзглядный, невзорный, невзрачный, невидкий, невидный (невидной), неприглядный*. Кроме того, все они при помощи префиксов *без-*, *не-*, *ни-* указывают на отсутствие какого-либо признака, свойственного красивому человеку или противоположность этому признаку [3, с. 83, с. 288]. В нашем материале 1 прилагательное с приставкой *ни-* (*никудашний*), 2 прилагательных с приставкой *без-* (*безвидный, безобразный*) и 20 – с приставкой *не-*: *небаской, невзглядный, невзорный, невзрачный, невидкий, невидный (невидной), негарний, неказимый, неказистый, некрасивый, неладный, неприглядный, неприметный, нерожистый, несурожий, несурозный, несурожий, несурядный, неугожий, нехороший*. При этом большая часть этих прилагательных имеет в

говорах региона соответствующие однокоренные общерусские или диалектные лексемы без этих префиксов. Ранее мы рассматривали прилагательные со значением ‘красивый (о человеке)’, среди которых были лексемы *баской, взглядный, видный, гарный, гожий, красивый, ладный, оказистый, приглядный, суразный, хороший*, функционирующие в Волгоградской области [5].

Например, *неладный* образовано от *ладный* в значении ‘красивый’, сравниваем его с *ладный* лит. разг. ‘хорошо сложенный, статный’ [11, II, с. 160] и понимаем, что некрасивым считается плохо сложенный, не статный человек. Так же образовано *невидный* (от *видный*, см. выше о значении). При этом, вопрос о статусе этих и других прилагательных (выше см. *неприметный, неприглядный, серый, никудышный*), имеющих в диалектах видоизмененные значения, остается открытым и требует дополнительного анализа. Дают ли право эти территориально закрепленные семантические оттенки считать упомянутые слова семантическими диалектизмами? Или тонкие и стертые метонимические переносы (как правило от причины к следствию) укладываются в рамки значений, сформулированных нормативными словарями? Сомнительный статус таких слов является ярким свидетельством развития русского языка, проницаемости границ его разных сфер и важной роли в этом развитии территориальных диалектов, бытующих в устной форме.

В таком же соотношении, как и вышеуказанные общерусские пары лексем *красивый* и *некрасивый* (просто констатируют наличие или отсутствие признака), находятся и собственно диалектные единицы, представленные в нашем материале. Например, собственно лексический диалектизм *небаской* образован от чрезвычайно широко распространенных в русских говорах *баский, баской* ‘красивый, хороший’ [10, II, с. 132]; *негарный* является производным от украинизма *гарный* ‘красивый, хороший’, также широко распространенного в русских говорах: *гарный*, ‘хороший, красивый’ Перм., Казан., Саратов., Даль., Орл., Курск. Смол. Исык-Кульск [10, VI, с. 147].

Прилагательное *неугожий*, в отличие от предыдущих, не имеет в говорах Волгоградской области прямого эквивалента без префикса *не-* с префиксом *-у*, здесь функционирует прилагательное *гожий* в значении ‘красивый’ [5]. Лексему *угожий* ‘удобный, пригодный, полезный, сручный, потребный’ упоминает Даль в своем словаре [2, IV, с. 467]. Она функционирует также в современных русских диалектах со значениями, не связанными с красотой человека: *угожий* ‘пригодный для использования, удобный для чего-л.’; ‘целебный (о воде в колодце)’; ‘приличный, достойный’; ‘положительный по многим качествам, хороший (о человеке)’ и др. [10, XLVI, с. 218]. Рассматриваемое в нашем материале прилагательное *неугожий* логично соотносить с просторечным *негожий* ‘негодный, такой, который нельзя употребить на что-либо, использовать для чего-либо’ [11, II, с. 432], с устаревшим *пригожий* ‘красивый, привлекательный’ ‘такой, какой годится, требуется; годный’ и с лит. *угождать* ‘удовлетворять кого-л., сделав что-л. приятное, нужное, желаемое’ [11, IV, с. 459]. Следовательно, некрасивый (*неугожий*) человек – это не только негодный, непригодный для чего-либо (для жизни, создания семьи, ведения хозяйства и пр.), но и человек, неприятный и грубый в общении. Кстати, о «практической непригодности» некрасивого человека говорит также реализованное в значении ‘некрасивый’ общерусское прилагательное *никудышный* (ср. лит. ‘никуда не годный, плохой’ [11, II, с. 499]).

О некрасивости человека в результате отсутствия здоровья, о нездоровой худобе говорят прилагательные *лядащий* (ср. с прост. *ледащий* ‘тщедушный, слабый’ [11, II, с. 170]) и *щуплый* разг. ‘слабосильный, хилый, худой’ [11, IV, с. 744]. Здесь реализуется

традиционное, глубинное представление русского народа о красоте как о здоровье и полноте тела, о здоровой красоте в сытости и достатке.

Диалектное прилагательное (лексико-словообразовательный диалектизм) *аляпистый* сравним с лит. *аляповатый* ‘грубый, некрасивый’ [11, I, с. 34]. Содержащийся в слове суффикс –ист- образует имена прилагательные с общим значением обладания чем-либо, нередко в большом количестве, или склонности к чему-либо, названному словами, от которых соответствующие имена прилагательные образованы [3, с. 211]. Экспрессивный суффикс, усиливает метафору (*аляповатый* – от *ляпать*), содержащуюся в корне прилагательного. Эта лексема, помимо словообразовательного отличия, в говорах имеет незначительное смещение в семантике корня: характеризует внешность человека в целом, а не отдельные части тела или аспекты внешности. Подобные нюансы мы описали выше у общерусских прилагательных.

На карте зафиксирован собственно лексический диалектизм *кундюбенький*. Снова обращает на себя внимание уменьшительно-ласкательный суффикс –еньк в составе этой лексемы, наличие которого указывает на возможное существование пары этого прилагательного без суффикса –еньк. В материалах Волгоградской области такая лексема, к сожалению, не зафиксирована, однако мы ее находим в материалах диалектных словарей с указанием на ее бытование в донских говорах. Ближайшее по значению употребление фиксируется в «Большом толковом словаре донского казачества»: *кундюбий* ‘невзрачный (о человеке)’ [1, с. 251]. И *кундюбенький*, и *кундюбий* функционируют, по данным словарей, в донских говорах также со значениями ‘кривенький’ Нижне-Дон., Дон [10, XVI, с. 92], ‘кривой, мелкий (об овощах)’ [1, с. 251; 7, с. 160]. Некрасивая внешность человека здесь объясняется нескладностью, непропорциональностью, кривизной тела, в том числе в результате болезни. Лексема *кундюбенький* зафиксирована в Новониколаевском районе Волгоградской области, который располагается как раз в западной части региона, на территории бытования донских говоров (бывшая территория Области Войска Донского до 1918 г.). Возможно, лексема *кундюбенький* сохраняется в диалектах, благодаря эмоциональной окраске, привносимой суффиксом (сема ‘жалкий’, которую мы отмечали в *поганенький*, *дурненький*, *плюгавенький*), поскольку внутренняя форма слова затемнена для современного носителя языка, и в лингвистической науке нет обоснованной версии происхождения этого слова.

В отличие от предыдущей лексемы, этимология прилагательного *чомарный* более ясна, хотя и вызывает дискуссии. Прилагательное является производным от *чомор*. По данным словаря М. Фасмера, *чомор* ‘леший’ (холмогорск.) вряд ли происходит от коми *t'som* ‘чум, палатка’, предложенного ранее другими исследователями [11, IV, с. 372]. Лексема *чомор* (*чёмор*) функционирует в русских говорах также со значением ‘черт, бес, дьявол’ [9, с. 683; 13 с. 141; 2, IV, с. 589]. С.А. Мызников в «Русском диалектном этимологическом словаре» пишет, что бытующие в коми языке *чõмер* ‘черт, дьявол’, лузск-летск. *чомор* ‘скупец, скряга’, коми *чомор* ‘бранное слово’, среднесысол. *к чомõру* ‘к черту’, возможно родственны рассматриваемой диалектной лексеме. С.А. Мызников все же отмечает, что авторы «Краткого этимологического словаря коми языка» рассматривают их [указанные лексемы] (пояснение наше. – Е.К., Е.Т.) как рефлекс общепермского **čõmer*, при его происхождении от *čõt* ‘шалаш, клеть, лесная избушка’, по их мнению, исходным значением слова было, вероятно, ‘дух (бог) хозяйства’, ‘бог урожая, земледелия, семейного благополучия’; значения ‘хозяин дома, тесть’, ‘домовой’, ‘черт’ могут быть вторичными [8, с. 885]. Следовательно, *чоморный* – это ‘страшно некрасивый, вызывающий отвращение’, «страшный как черт / леший». Поскольку внутренняя форма слова скорее всего не ясна для носителей современных говоров, экспрессивность этого прилагательного основывается не

на семантике корня, а на фонетической оболочке слова, звукосочетании *чѣ*, которое ассоциируется со словами *черт, черный*.

Итак, с точки зрения критериев оценки красоты человека (или ее отсутствия) диалектные лексемы на анализируемой нами карте условно можно разделить на несколько групп. Во-первых, это оценка в аспекте зрительного восприятия: приятно или неприятно смотреть на человека (*безвидный, невзорный, невзрачный, неказистый* и др.), заметен ли человек, выделяется ли из толпы (*неприметный, неприглядный, невидный, серый* и др). Во второй группе лексем осуществляется оценка состояния тела человека, его пропорциональность, здоровье: *аляпистый, несуразный, неладный, кундюбенький, лядащий, шуплый* и др. К третьей группе отнесем лексемы, содержащие оценку пригодности человека для чего-либо: *неугожий, никудышный*. В отдельную группу можно выделить прилагательные содержащие резко отрицательную оценку объекта как чего-то неприятного и/или страшного, вызывающего отвращение: *безобразный, дурнохарий, поганый, плюгавый, скверный, страхолудный, чоморный* и др. Выше мы отметили, что именно такие резко оценочные и экспрессивные прилагательные имеют пары с уменьшительно-ласкательным суффиксом –еньк. Особняком стоят наименее экспрессивные прилагательные, при помощи словообразовательного средства (префикс не-) констатирующие отсутствие красоты: *некрасивый, небаской, негарний*.

Эмоции в рассмотренных прилагательных выражаются следующими средствами: изначально эмоционально окрашенный корень слова (*дурнохарий, поганый, страшный* и др); метафорически или метонимически переосмысленный в синхронии или диахронии и вследствие этого содержащий эмоцию корень слова (*аляпистый, лядащий, кундюбенький, чоморный, нерожистый, неказистый*); эмоционально-оценочный суффикс –еньк (*кундюбенький, плюгавенький, дурненький, поганенький*). Помимо эмоциональности, оценочность большей части лексем выражена при помощи префиксов не-, ни-, без-, указывающих на отклонение от нормы вследствие противоположности признакам красоты. Экспрессивности лексем способствуют суффикс –ист (*аляпистый*), сложение слов (*страхолудный, дурнохарий*).

Проанализировав материал лингвогеографической карты, мы увидели, что диалектное словообразование активно работает как с общерусскими, так и с диалектными же корнями. Лексическая система переселенческих говоров региона органично включает в себя и «перерабатывает» слова, пришедшие в говоры не только из литературного языка и просторечия, но и из других регионов, и из других языков. Недифференцированный подход к изучению лексической системы региона дает возможность видеть структурные, семантические, функциональные преобразования единиц языка, происходящие как в отдельной группе говоров, так и в языке в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большой толковый словарь донского казачества: 18000 слов и устойчив. словосочетаний / Редкол.: В.И. Дегтярев и др. – Москва: Русские словари: Астрель: АСТ, 2003. – 608 с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В.И. Даль. – Москва: Рус. яз., 2000. – Т. 1–4.
3. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка: ок. 1900 словообразов. единиц. – 2-е изд., испр. / Т.Ф. Ефремова. – Москва: Астрель: АСТ, 2005. – 636 с.
4. Карта № 2005 «Некрасивый, невзрачный (о человеке)». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dialekt.vspu.ru/index.php?q=object/2005/> (дата обращения: 20.03.2024).
5. Кузнецова Е.В. Прилагательные со значением ‘красивый’ в говорах Волгоградской области: комплексный анализ / Е.В. Кузнецова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2022. – № 8 (171). – С. 101–105.
6. Лексический атлас Волгоградской области. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dialekt.vspu.ru/node/2/> (дата обращения: 20.03.2024).

7. Миртов А.В. Донской словарь. Материалы к изучению лексики донских казаков. Труды Северокавказской ассоциации научно-исследовательских институтов – № 58. / А.В. Миртов. – Ростов-на-Дону. – 1929.
8. Мызников С.А. Русский диалектный этимологический словарь. Лексика контактных регионов / С.А. Мызников. – Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2019. – 1076 с.
9. Словарь говоров Соликамского района Пермской области / Сост. О.П. Беляева; Под ред. Е.А. Голушковой; М-во просвещения РСФСР. Перм. гос. пед. ин-т. – Пермь, 1973. – 706 с.
10. Словарь русских народных говоров / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз., Словарный сектор. – Москва: Наука, 1965. – 2014. Вып. 1–47. (СРНГ)
11. Словарь русского языка: в 4 т. / РАН, Ин-т лингв. исслед.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – Москва: Рус. яз.: Полиграфресурсы, 1999. – Т.1–4.
12. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. / Перевод с нем. и предисловие О.Н. Трубачёва / М. Фасмер. – Москва: Астрель: АСТ, 2007.
13. Фразеологический словарь русских говоров Сибири [Сост. Л.Г. Панин, Л.В. Петропавловская, А.И. Постнова, А.И. Федоров] / Под ред. А.И. Федорова. – Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1983. – 232 с.
14. Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя. Изд. 2-е, испр. и доп. Под ред. чл.-кор. АН СССР С.Г. Бархударова / Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. – Москва, Просвещение, 1971. – 542 с.

Поступила в редакцию 12.03.2024 г.

ADJECTIVES WITH MEANING ‘UGLY’ IN DIALECTS OF VOLGOGRAD REGION

E.V. Kuznetsova, E.V. Tishina

The article deals with a group of dialectal adjectives with the meaning ‘ugly (about a person)’, functioning in dialects of the Volgograd region. The research material is a legend of one of the linguogeographical maps of the “Lexical Atlas of the Volgograd Region”. The structural and semantic variation of all-Russian and dialectal lexemes that characterize the appearance of a person is analyzed. Cases of semantic transformations of lexemes of the all-Russian fund in dialects of the region are especially noted. The place of lexemes in the system of the Russian national language, the interaction and mutual penetration of units of different subsystems are revealed. Conclusions are drawn about the ways of nomination. The material is classified in accordance with the evaluation criteria expressed by the adjectives in question. The means of expressing emotionality, evaluation and expressiveness in the described all-Russian and dialectal words are analyzed.

Key words: dialectal vocabulary, dialectal word, dialectology, lexical atlas, Volgograd region, emotionality of vocabulary, evaluative language, expressive vocabulary.

Кузнецова Елена Валентиновна.

Кандидат филологических наук.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, Российская Федерация.
Доцента кафедры русского языка и методики его преподавания.

ORCID 0000-0002-7669-4147.

E-mail: kev7-78@mail.ru

Тишина Елена Валерьевна.

Кандидат филологических наук.
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва, Российская Федерация.
Доцент кафедры филологии.

ORCID 0009-0001-0419-5269.

E-mail: lena-tishina@yandex.ru

Kuznetsova Elena Valentinovna.

Candidate of Philology.
Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Russian Language and Methods of Teaching it.

ORCID 0000-0002-7669-4147

E-mail: kev7-78@mail.ru

Tishina Elena Valerievna.

Candidate of Philology.
Moscow financial-industrial University "Synergy", Moscow, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Philology.

ORCID 0009-0001-0419-5269

E-mail: lena-tishina@yandex.ru